

DOI: 10.5281/zenodo.14473485

RELATO DE EXPERIÊNCIA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM SAÚDE PÚBLICA

Autores: Niedia Oliveira Ferreira; Adeliane Castro da Costa; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: Este relato baseia-se na experiência vivenciada durante o estágio supervisionado em saúde pública na Unidade de Saúde da Família Dr. Gilberto Cardoso. O estágio proporcionou um aprofundamento nas rotinas essenciais ao funcionamento do sistema de saúde, com foco em atividades laboratoriais e administrativas. A vivência prática permitiu o desenvolvimento de habilidades técnicas e a compreensão do papel do biomédico na promoção da saúde e prevenção de doenças. **OBJETIVOS:** Compartilhar a experiência adquirida durante o Estágio Supervisionado em Saúde Pública, com ênfase na coleta de material biológico, triagem e encaminhamento de amostras, além da integração com equipes multiprofissionais e o uso do sistema eletrônico de saúde para controle epidemiológico. **MATERIAL E MÉTODOS:** Foi realizado coletas de sangue seguindo protocolos de biossegurança (higienização, uso de EPIs) em pacientes de diversas idades e condições, aprimorando a escolha do método de coleta e punção venosa. As amostras foram destinadas a exames como hemograma, glicemia, creatinina e testes para HIV e hepatites, reforçando a importância da coleta precisa para a qualidade dos resultados. Também fui responsável pelo cadastro detalhado dos pacientes, garantindo a rastreabilidade das amostras e contribuindo para o controle epidemiológico. Além disso, assegurei a identificação, rotulagem e transporte seguro das amostras conforme as normas vigentes. **RESULTADOS:** Durante o estágio, foram desenvolvidas habilidades práticas essenciais para o biomédico, como a coleta e triagem de amostras biológicas, bem como o gerenciamento de dados no sistema eletrônico de saúde, o que garantiu a precisão nos registros e facilitou o acompanhamento dos pacientes. A participação nas atividades de saúde pública proporcionou uma visão mais ampla da atenção primária e da promoção de saúde em populações vulneráveis. **CONCLUSÃO:** O estágio foi fundamental para consolidar os conhecimentos adquiridos na graduação, reforçando a importância da atuação do biomédico na promoção da saúde e prevenção de doenças. A experiência ampliou o compromisso de atuar de forma ética, focada no bem-estar coletivo e na saúde pública.

Descritores: Coleta de Amostras, Gerenciamento de Dados, Triagem, Atenção Primária à Saúde, Biomédico, Controle Epidemiológico.

Instituição: Universidade Federal de Jataí